

Raimbekova M.*Doctor of Philosophy, Professor of the Department of Language Disciplines of the Kazakh-Russian Medical University.***Tsoy A.***Doctor of Philosophy, Acting Professor of the Department of Language Disciplines of the Kazakh National Medical University named after S.Asfendiyarov***Tilembayeva A.***Lecturer of the Department of Language Disciplines of the Kazakh National Medical University named after S.Asfendiyarov***ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЯЗЫКУ В ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ****Раимбекова М.А.***д.ф.н., профессор кафедры языковых дисциплин Казахстано-Российского медицинского университета.***Цой А.А.***д.ф.н., и.о. профессора кафедры языковых дисциплин Казахского национального медицинского университета им. С.Асфендиярова***Тилембаева А.А.***лектор кафедры языковых дисциплин Казахского национального медицинского университета им. С.Асфендиярова*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15375467>**Abstract**

The article examines the stages of teaching professional language in an electronic educational environment. The purpose of the work is to identify the features of this process. The authors analyzed a number of studies devoted to the experience of teaching reading and translating scientific texts. Based on the studied literature, the stages of professionally oriented training in medical translation in a digital environment are presented in detail. The study also identified key features of the organization of the educational process using electronic educational courses.

Аннотация

В статье рассматриваются этапы обучения профессиональному языку в электронной образовательной среде. Цель работы — выявить особенности данного процесса. Авторы проанализировали ряд исследований, посвящённых опыту обучения чтению и переводу научных текстов. На основе изученной литературы подробно представлены этапы профессионально-ориентированного обучения медицинскому переводу в цифровой среде. В ходе исследования также были выделены ключевые особенности организации учебного процесса с использованием электронных образовательных курсов.

Keywords: *electronic environment, medical terminology, training, professional language.*

Ключевые слова: *электронная среда, медицинская терминология, обучение, профессиональный язык.*

Эффективность профессиональной языковой подготовки студентов всегда оставалась в центре внимания ученых и методистов. В своих работах Г.Л. Бордовский, О.А. Горленко [1], и другие исследовали различные аспекты и направления обеспечения качества профессионального образования в вузах. Основная цель такого обучения — сформировать у студентов способность в ближайшем будущем работать автономно, обладая необходимым уровнем профессиональной компетенции.

На сегодняшний день разработаны различные концепции обучения профессиональной коммуникации, переводу и формирования мотивации. В этом направлении трудились Ю.Н. Емельянов, А.Д. Зубков, М.А. Морозова, В.А. Маслова, Л.К. Латышев, А.Л. Семенов, О.И. Трубицына, А.А. Якубовская [2] и другие исследователи.

С учетом растущей необходимости интеграции в международное профессиональное сообщество возрастает значение эффективной языковой

подготовки студентов неязыковых специальностей. Особенно актуальным становится обучение переводу, чему посвящены работы И.С. Алексеевой, Е.В. Аликиной, Л.А. Альковой, И.И. Васильевой, В.Н. Комиссарова, М.В. Ширянина, С.В. Шустовой, D. Gile, K. Klaudy, C. Schäffner [3] и других.

Стремясь повысить результаты обучения в условиях ограниченного аудиторного времени, преподаватели активно внедряют технологии e-learning. Они дополняют традиционные методы подготовки по научно-техническому переводу современными образовательными подходами, используя информационно-коммуникационные технологии и электронные средства перевода. Этой теме посвящены исследования Н.Д. Голева, О.П. Сологуб, Е.А. Алешугиной, Вагановой О.И., [4] и других специалистов.

Современному выпускнику неязыкового вуза необходимо быть специалистом, владеющим несколькими языками на уровне, достаточном для

профессиональной коммуникации как в устной, так и в письменной форме. Он должен уметь читать современную научно-исследовательскую литературу, а также публиковать собственные разработки в зарубежных изданиях.

Профессионально ориентированное обучение медицинскому переводу в цифровой среде реализуется через модульный интегрированный подход. Он включает в себя работу с терминологией в выбранной сфере профессиональной деятельности, обучение основам чтения и написания научных статей, составлению докладов и презентаций на неродном языке, а также развитие навыков самостоятельной научно-проектной и исследовательской деятельности.

Методика обучения научно-техническому переводу в цифровой среде строится на сочетании когнитивных, интерактивных и коммуникативных методов в рамках электронной образовательной среды.

Цель подобного обучения — формирование личности будущего специалиста, в данном случае медика, готового к профессиональной деятельности. Выпускник должен обладать необходимыми коммуникативными компетенциями как на родном, так и на изучаемом языке, а также способностью к саморазвитию и непрерывному обучению.

Учебно-методическое обеспечение программы представляет собой комплекс интерактивных упражнений и заданий, видеолекций, промежуточных и итоговых интерактивных тестов, а также включает систему анкетирования для оценки эффективности обучения.

Критериями отбора учебного материала для курса обучения научно-техническому переводу стали аутентичность текстов, их профессиональная направленность, проблемность содержания, а также учет индивидуальных особенностей обучающихся.

Обучение переводу в цифровой среде строится на модульном интерактивном подходе и включает следующие этапы:

1. Базовый этап.

На этом этапе формируются основы знаний о грамматических конструкциях и овладения общемедицинской терминологией. Следует помнить, что научный язык является частью общенационального языка, однако отличается особым стилем и специфическими особенностями в области терминологии и грамматики.

В процессе начального обучения научно-медицинскому переводу в цифровой среде осуществляется формирование базового тезауруса студентов через работу с грамматикой и терминологией. Для правильной идентификации понятий, выраженных терминами, студентам необходимы базовые знания в области медицины, соответствующей их направлению подготовки.

Обучение специальной лексике предполагает использование различных методов: термины могут вводиться как тематически, так и в контексте, с последующей проработкой через задания, способствующие осмысленному запоминанию.

Наиболее эффективным, на наш взгляд, является внедрение в электронный курс следующих заданий для освоения новой терминологии:

- составление определений для новых терминов;
- создание ментальных карт по темам;
- составление собственных предложений с новыми терминами;
- разработка схем для терминов одной семантической группы;
- проведение мини-тестов на знание лексики с ограничением времени выполнения;
- использование ситуативных кейсов, связанных с профессиональной деятельностью, и просмотр коротких видеороликов, например, «Первичный прием врача» или «Заболевания сердца».

Серия продуманных заданий, основанная на когнитивном подходе, способствует осознанному усвоению нового материала, избегая механического заучивания.

Этап 1. Формирование лексико-грамматической базы

Лексические упражнения необходимо строить по принципу от простого к сложному, обеспечивая связь терминологии с текстами и реальными жизненными ситуациями. Изолированное изучение терминов неэффективно: их значение и использование следует рассматривать в контексте профессиональной деятельности.

При обучении студентов профессиональному языку в цифровой среде важно организовать их взаимодействие на форумах для реализации принципа коммуникации, сочетая парную и индивидуальную работу. На заключительном этапе изучения каждой темы рекомендуется использовать кейсы, основанные на профессиональной практике студентов, что позволяет применять изученный лексический материал в ситуациях, приближенных к реальным условиям.

В процессе работы студенты усваивают:

- термин на втором языке;
- его определение;
- сочетаемость с глаголами, существительными, прилагательными и предложными конструкциями;
- реальные жизненные контексты применения термина;
- грамматические конструкции, характерные для профессиональной сферы.

Этап 2. Изучение общемедицинской тематики

На втором этапе происходит изучение общемедицинских тем, таких как:

- «Первичный прием врача в поликлинике»,
- «Первичный прием врача на дому»,
- «Заболевания сердечно-сосудистой системы»,
- «Заболевания опорно-двигательного аппарата» и других.

Особое внимание уделяется освоению лексики и грамматики, применяемой для описания различных заболеваний, включая:

- общепринятые медицинские сокращения,
- прилагательные,
- модальные глаголы,
- существительные,
- антонимы (прилагательные и глаголы с противоположным значением) и т.д.

Эта работа направлена на углубленное овладение лексико-грамматическими средствами, типичными для научно-медицинского подстиля.

Этап 3. Обучение чтению и переводу научно-медицинских текстов

Третий этап предполагает обучение чтению и переводу научно-медицинских текстов в цифровой среде. Он начинается после того, как студенты овладеют основными грамматическими и лексическими конструкциями подстиля.

Обучение организуется следующим образом:

- Студенты работают с заголовками, ключевыми словами и аннотациями.
- Выполняют чтение фрагментов текстов.
- Предлагают собственные варианты перевода заданных фрагментов.
- Определяют цель и основную идею статьи (выявляют проблему и способы её решения).

Для развития навыков критического мышления и профессиональной коммуникации можно организовать дискуссии о выборе наилучшего варианта перевода в комментариях к заданиям или на форумах.

Этап 4. Работа с научным текстом и формирование глоссария

На следующем этапе обучения осуществляется работа с заключением и выводами научного текста. Все переводы, выполненные студентами, размещаются на форуме для последующего сравнения и коллективного анализа. Далее обучающимся предлагается выполнить перевод подписей к основным элементам ментальных карт, что способствует развитию навыков точной передачи терминологии и структуры научной информации.

После этого осуществляется последовательное чтение и детальный анализ статьи. Перевод каждого абзаца публикуется на форуме и обсуждается в формате коллективной рецензии. Преподаватель также предлагает собственные варианты перевода, служащие основой для обсуждения и сопоставления различных переводческих решений.

На основе каждой проработанной статьи студенты составляют тематический глоссарий, включающий ключевые термины, словосочетания и конструкции, описывающие процессы и явления, рассмотренные в тексте. По завершении перевода статья анализируется как единое целое с точки зрения структуры, логики изложения и адекватности перевода.

Финальным заданием данного этапа является самостоятельное обобщение содержания статьи на изучаемом языке. После этого студенты публикуют свои глоссарии на форуме для взаимного сопоставления и анализа. Такая работа позволяет обучающимся расширить собственные глоссарии за счёт терминологических находок своих коллег.

На основе студенческих глоссариев формируется сводный словарь по направлениям подготовки, что особенно актуально в условиях многофакультетного обучения. В рамках дальнейшей работы студентам также предлагается самостоятельно подбирать научные статьи на изучаемом языке в соответствии с их профессиональными интересами.

Этап 5. Самостоятельная проектная деятельность

Заключительный этап комплекса занятий по изучению медицинской терминологии предусматривает организацию самостоятельной проектной деятельности обучающихся. На данном этапе не только преподаватель, но и сами студенты отбирают тексты для перевода, а также создают собственные научные материалы: статьи, аннотации, доклады и презентации на изучаемом языке.

Работа в данном формате направлена на интеграцию будущих специалистов в профессиональную среду, что способствует более эффективному усвоению лексического материала и овладению переводческими навыками. Благодаря проектной деятельности студенты имеют возможность применить полученные знания на практике, что особенно ценно в период прохождения профессиональной практики в поликлиниках и других медицинских учреждениях.

Аутентичные тексты, переводы и составленные студентами глоссарии размещаются на форуме с целью вовлечения всех обучающихся в процесс коллективного анализа. Студенты имеют возможность ознакомиться с переводами своих одногруппников, предложить альтернативные варианты и участвовать в обсуждении. Такая форма работы способствует формированию навыков критического анализа адекватности перевода, а также развитию способности выявлять и корректировать лексические и стилистические неточности, что, в свою очередь, способствует повышению уровня профессиональной подготовки студентов медицинских направлений.

В ходе проведенного обучающего эксперимента были получены следующие результаты:

1. 82% обучающихся успешно справились с курсом, набрав от 80 до 100 баллов из возможных 100. В итоговых анкетах студенты отметили, что структура курса и формулировка заданий были понятными, а цифровая образовательная среда обеспечивала комфортное обучение. Они подчеркнули, что электронный формат выполнения заданий (представление работ в виде файлов) значительно ускорял процесс выполнения и способствовал повышению эффективности обучения.

2. 10% студентов набрали от 60 до 80 баллов. Снижение результатов в этой группе объяснялось несоблюдением установленных временных рамок: задания выполнялись нерегулярно, преимущественно накануне промежуточного тестирования или итоговой аттестации.

3. 8% обучающихся не выполняли задания в течение курса, однако перед итоговой аттестацией представили практически все требуемые работы.

4. 59% студентов указали, что интерактивная форма заданий позволяла оперативно получать обратную связь по правильности перевода лексических и грамматических единиц. Они отметили, что без применения электронной образовательной среды для получения такой обратной связи требовались бы значительные временные затраты и постоянное присутствие преподавателя. Дополнительным преимуществом обучающиеся назвали возможность самостоятельно корректировать и улучшать результаты, а также отслеживать собственный прогресс в сравнении с другими студентами.

5. 72% опрошенных студентов отметили, что выполнение задания «Семинар» позволяет объективно оценить качество собственной работы, сопоставить свои переводы с вариантами других обучающихся и сформировать более точные и адекватные переводческие решения. При этом 90% респондентов подчеркнули, что такой формат работы способствует росту уверенности в собственных силах и усиливает мотивацию к дальнейшему изучению медицины на втором языке.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что методика обучения научно-медицинскому переводу в цифровой среде требует постоянного совершенствования. Она должна быть организована таким образом, чтобы избежать перенасыщения студентов информацией и утраты учебной мотивации. Основной задачей обучения является не просто передача готовых языковых формул, шаблонов и специальной терминологии, а формирование у обучающихся гибкой системы знаний, способствующей развитию навыков рассуждения, творческого подхода и способности к саморазвитию.

Только при таком подходе возможно осознанное восприятие учебного материала, формирование коммуникативных компетенций и овладение современным научно-техническим языком.

Таким образом, при организации обучения профессиональному языку в электронной образовательной среде особое внимание должно уделяться:

- последовательности изложения учебного материала в модулях, основанной на принципах информационной преемственности и лингвистического развития;
- учёту специфики профессионального предмета;
- формированию умений работы с терминологией;
- обеспечению тесной связи учебного материала с реальными профессиональными ситуациями;
- развитию навыков чтения, понимания и практического использования научно-технической литературы в будущей профессиональной деятельности.

Такая методическая организация курса способствует эффективной интеграции обучающихся в профессиональную среду и повышает их готовность к использованию неродного языка в сфере медицины.

Список литературы:

1. Бордовский Г.А. Противоречия и парадоксы в развитии российской высшей школы на современном этапе // Высшее образование сегодня. 2018. №6. С. 2-5. <https://doi.org/10.25586/RNU>; О.А. Горленко Дополнительное профессиональное образование как фактор развития человеческого потенциала // Актуальная наука. 2017. № 3. С.67-71; .

2. Емельянов Ю.Н. Основы культурной антропологии: учеб. пособие. СПб.: СПбГУ, 1994. 150 с.; Зубков А.Д., Морозова М.А. Обучение специальной лексике на материале аутентичных корпоративных интернет-ресурсов // Открытое дистанционное образование. 2017. № 1 (65). С. 12-194; Маслова В.А. Лингвокультурология. М.: Академия, 2001. 208 с.; Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания. М.: Академия, 2005. 192 с.; рубицина О.И., Якубовская А.А. Мотивационный аспект профориентированного обучения английскому языку студентов неязыковых вузов (на примере профиля «архитектурное проектирование») // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 8 (38): в 2 ч. Ч. II. С. 167-171.

3. Алексеева И. С. Профессиональный тренинг переводчик: учеб. пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. СПб. : Союз, 2001. 288 с.; Аликина Е.В. Введение в теорию и практику устного последовательного перевода: учеб. пособие. М. : Вост. кн., 2010. 192 с.; Алькова Л.А. Формирование самообразовательной компетентности студентов вуза: результаты экспериментальной работы // Открытое дистанционное образование. 2014. № 4 (56). С. 5-124; Васильева И.И. Модель смешанного, интегративного и группового обучения письменному и устному переводу с использованием Web 2.0 // Открытое дистанционное образование. 2017. № 1 (65). С. 35-43; Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: учеб. пособие. М.: ЭТС, 2001; Ширинян М. В., Шустова С. В. Трудности медицинского перевода и способы их преодоления при обучении студентов неязыковых вузов // Язык и культура. 2018. № 43. С. 295-316. DOI: 10.17223/19996195/43/18; Gile D. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Philadelphia: John Benjamin Publishing, 2009. 248 p.; Klaudy K. Languages in Translation. Budapest: Scholastica, 2003. 460 p.; Schäffner C. Qualification for Professional Translators // Translation in Language Teaching Versus Teaching Translation / ed. by K. Malmkj. 1998. P. 117-133.

4. Голев Н.Д. Лингводидактическая программа "Обучение иностранному языку в ходе онлайн-переписки" как форма учебной коммуникативной практики: методологические аспекты // Язык и культура. 2018. № 44. С. 152-166; Алешугина Е.А., Ваганова О.И., Кутепов М.М. Проектирование индивидуальных траекторий обучения с использованием онлайн-курсов // Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. №1 (96). С.185-187; Ваганова О.И., Гладкова М.Н., Трутанова А.В. Формирование проектной компетенции будущих

бакалавров в вузе//Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2017. Т. 6. № 3 (20). С. 51-54. 25. Ваганова О.И., Смирнова Ж.В., Трутанова А.В. Организация научно-исследовательской деятельности бакалавра профессионального обучения в электронной среде//Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2017. Т. 6. № 3 (20).

С. 239-241; Прохорова М.П., Ваганова О.И. Активизация познавательной деятельности обучающихся средствами информационной образовательной среды//Социально-гуманитарные исследования и технологии. 2018. №1. С. 43-48.